

УДК 332.+342.23.

**РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF THE REGIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru*

©Sautieva T.

*PhD, Plekhanov Russian Academy of Economics
Pyatigorsk, Russia, STB-ALANIA@mail.ru*

Аннотация. Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое пространство предполагает широкое развитие входящих в нее регионов в области внешнеэкономического сотрудничества. Внешний рынок становится постоянной альтернативой при выборе различных вариантов научно-технической и инвестиционной политики, развития и перспективных видов производства.

Abstract. Integration of the Russian Federation into the world economic space assumes broad development of its regions in the field of economic cooperation. External market becomes a permanent alternative when choosing various options for science, technology and investment policies, and the development of promising production.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, регионы Юга России, национальные интересы Российской Федерации.

Keywords: foreign-economic activity, regions south of Russia, thenational interests of the Russian Federation.

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в нашей стране появилось с началом осуществления внешнеэкономических реформ. В результате, в процессе поведения внешнеэкономических реформ сложилось два понятия: внешнеэкономические связи (ВЭС) и внешнеэкономическая деятельность, последнее из которых изменило существующее ранее значение и характер ВЭС [1, с. 174].

Национальные интересы Российской Федерации требуют активизации участия РФ в системе международного разделения труда, наращивания ее экспортного потенциала, особенно наукоемкой продукции и ограничения экспорта сырья, энергоносителей. Импортная политика РФ должна быть направлена на стимулирование импорта высоких технологий и прогрессивных видов техники, а также тех товаров, потребности в которых РФ не может полностью удовлетворить за счет собственного производства из-за ограниченности ресурсов или по соображениям экономической нецелесообразности. Должен быть ограничен импорт тех товаров, которые РФ вполне способна производить в необходимых количествах при обоюдовыгодном уровне затрат [2, с. 48–54].

В настоящее время Россия, экспортируя преимущественно сырье в обмен на товары народного потребления и машиностроительную продукцию производственного назначения, занимает крайне не выгодное положение в международном разделении труда. Такое положение в России в международной экономической кооперации определяется низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции [3, с. 237–245].

Стабилизация экономики возможна только на основе стратегии внешнеэкономической деятельности, включающей в себя следующие важнейшие цели:

1. Восстановление экспортного потенциала и его развитие, улучшение структуры экспорта.
2. Рационализация импорта.
3. Повышение конкурентоспособности продукции российских предприятий на мировом рынке.
4. Привлечение иностранных инвестиций для технической модернизации и создания потенциала расширенного воспроизводства.
5. Обеспечение экономической безопасности России [4, с. 441–448].

Переход к открытой рыночной экономике требует преобразований во внешнеэкономической сфере с тем, чтобы обеспечить включение России в мировое хозяйство. Необходимость преобразований определяется:

1. неблагоприятной структурой внешнеторгового оборота;
2. распадом СССР.

В современных условиях интеграция экономической жизни идет по многим направлениям, в частности, через:

- обмен средствами производства, технологиями, информационными структурами;
- развитие торговли;
- рост обмена научно–техническими знаниями;
- международную миграцию рабочей силы [5, с. 31].

Совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности регионов Юга России в условиях становления рыночной системы хозяйствования способно стать эффективным фактором оздоровления и последующего развития не только экономики региона, но и всей страны. Как составная часть хозяйственного комплекса внешнеэкономическая деятельность должна воздействовать на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, развитие производительных сил, повышение уровня занятости населения. Решение этих проблем важно для всех регионов, но особую актуальность они приобрели для Юга России с его политической нестабильностью.

Для Юга России уже не первый год присуще наихудшее экономическое и социальное положение. По официальным данным, именно на Северном Кавказе произошел максимальный в Российской Федерации спад объемов промышленного и сельскохозяйственного производства.

Учитывая, что Юг России всегда был и будет стратегически важной зоной политических, экономических и других интересов России, изучение проблем и перспектив развития и рационализации внешнеэкономической деятельности регионов Южного Федерального округа имеет актуальное значение. Развитие и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в регионах Юга России может и должно стать важным фактором оздоровления их экономик.

Однако в условиях становления рыночных отношений обозначилась разная степень готовности отдельных регионов России к развитию внешнеэкономической деятельности. К основным факторам, определяющим социально–экономическую ситуацию в регионах Юга, относятся имеющиеся производственный потенциал, географическое положение, природно–климатические факторы, ресурсный потенциал, демографический потенциал и структура населения, структура и специализация хозяйства, объемы иностранных инвестиций, экспорт, а также степень государственного влияния на экономику.

Эффективность внешнеэкономической деятельности регионов во многом определяются направлениями совершенствования этого процесса, которые на наш взгляд, предполагают:

- формирование стратегии развития ВЭД за счет внутренних резервов, вытекающих из преимуществ геополитического положения территории, специфики регионального производственного потенциала и его инфраструктуры;

- выявление основных направлений преобразования механизма регулирования ВЭД региона;
- разработку динамичной организационной структуры механизма регулирования ВЭД региона;
- обоснование комплекса мер, направленных на привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона;
- инициирование нормативных актов, регулирующих ВЭД региона;
- создание гарантийных условий со стороны федеральных и региональных органов управления для инвесторов, вкладывающих средства в приоритетные региональные проекты;
- более полного использования существующего внешнеэкономического потенциала для формирования экономики, способной работать в режиме равноправного обмена с другими регионами страны и мира, повышение благосостояния населения [6, с. 69–71].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Развитие взаимоотношений Российской Федерации и ее субъектов в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности // Инновационное развитие Российской экономики: финансовые, правовые и социальные аспекты. Сборник научных трудов. Пятигорск: РИА–КМВ, 2010.
2. Саутиева Т. Б. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. №8. С. 48–54.
3. Саутиева Т. Б. Внешнеэкономическая деятельность как объект государственного регулирования в условиях интернационализации и глобализации производства // Международная научно–практическая конференция, проводимая в рамках IX Васильевских чтений «Ценности и интересы современного общества» (октябрь 2010 г.): материалы, ч. III. М.: Изд–во РГТЭУ, 2010.
4. Саутиева Т. Б. Необходимость управления внешнеэкономической деятельностью // К 200-летию КМВ «Актуальные проблемы экологии, экономики, культуры»: материалы. Пятигорск: Изд–во ИнЭУ, 2003.
5. Саутиева Т. Б. Основные тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности в условиях интернационализации и глобализации производства // Международная научно–практическая конференция «Социально–экономические и правовые аспекты развития ЮФО»: материалы. Москва–Пятигорск: РИА–КМВ, 2006.
6. Саутиева Т. Б. Пути активизации внешнеэкономической деятельности регионов Юга России // IV Международный конгресс «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». Актуальные экономические проблемы Юга России. Симпозиум XII (21–24 сентября 2004 г.): материалы. Пятигорск: ПГЛУ, 2004. 195 с.

References:

1. Sautieva T. B. Razvitiye vzaimootnoshenii Rossiiskoi Federatsii i ee subektov v sfere regulirovaniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti (The development of relations between the Russian Federation and its subjects in the sphere of foreign economic activity regulation). Innovatsionnoe razvitiye Rossiiskoi ekonomiki: finansovye, pravovye i sotsialnye aspekty. Sbornik nauchnykh trudov. Pyatigorsk, RIA–KMV, 2010.
2. Sautieva T. B. Metody gosudarstvennogo regulirovaniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v Rossii (Methods of state regulation of foreign trade activities in Russia). Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik, 2006, no. 8, pp. 48–54.
3. Sautieva T. B. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost kak obekt gosudarstvennogo regulirovaniya v usloviyakh internatsionalizatsii i globalizatsii proizvodstva (Foreign economic activity as an object of state regulation in terms of internationalization and globalization of production). Tsennosti i interesy sovremennogo obshchestva: materialy Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii, provodimoi v ramkakh IX Vasilevskikh chtenii v oktyabre 2010 g., part III. Moscow, Izd–vo RGTEU, 2010.

4. Sautieva T. B. Neobkhodimost upravleniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nostyu (Need for foreign economic activity management). K 200-letiyu KMV: nauchnye materialy "Aktualnye problemy ekologii, ekonomiki, kultury", sb. nauchn. mat. Pyatigorsk, Izd-vo InEU, 2003.

5. Sautieva T. B. Osnovnye tendentsii v razvitiі vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v usloviyakh internatsionalizatsii i globalizatsii proizvodstva (Major trends in the development of foreign trade activities in terms of internationalization and globalization of production). Sotsialno-ekonomicheskie i pravovye aspekty razvitiya YuFO. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Moskva-Pyatigorsk, RIA-KMV, 2006.

6. Sautieva T. B. Puti aktivizatsii vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti regionov Yuga Rossii (Ways of encouraging foreign trade by regions of Southern Russia). Aktualnye ekonomicheskie problemy Yuga Rossii. Simpozium XII. Materialy IV Mezhdunarodnogo kongressa "Mir na Severnom Kavkaze cherez yazyki, obrazovanie, kulturu", 21-24 sentyabrya 2004 goda. Pyatigorsk, PGLU, 2004.

*Работа поступила
в редакцию 05.07.2016 г.*

*Принята к публикации
09.07.2016 г.*